

Ганна СЕРЕДА

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри цифрових технологій
та проєктно-аналітичних рішень
ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА”»
м. Запоріжжя, Україна*

КРІ ТА ОКР ЯК ВИМІРНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ: ВІДМІННОСТІ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація. У статті досліджується еволюція управління результативністю персоналу (EPM) як ключового компонента управління людськими ресурсами (HRM), що спрямована на досягнення стратегічних цілей організації. Висвітлено роль ключових показників ефективності (KPIs) у моніторингу результативності та критику традиційних систем оцінки, що призвела до появи методології ОКР (Objectives and Key Results), яка краще відповідає потребам швидкозмінних умов роботи та інноваційної діяльності в умовах розвитку нової економіки. Наводиться порівняльний аналіз двох технологій моніторингу результативності: KPI (Key Performance Indicators) і ОКР (Objectives and Key Results) та обґрунтовуються сфери і умови їх застосування в системах управління результативністю підприємств.

Ключові слова: управління результативністю персоналу, ключові показники ефективності, КПЕ, управління ефективністю, персонал, людські ресурси.

Abstract. The article examines the evolution of employee performance management (EPM) as a key component of human resource management (HRM) aimed at achieving the strategic goals of the organization. The article highlights the role of key performance indicators (KPIs) in performance monitoring and criticism of traditional evaluation systems, which led to the emergence of the OKR (Objectives and Key Results) methodology, which better meets the needs of rapidly changing working conditions and innovation in the new economy. The article provides a comparative analysis of the two performance monitoring technologies: KPI (Key Performance Indicators) and OKR (Objectives and Key Results) and substantiates the scope and conditions of their application in enterprise performance management systems.

Key words: Employee Performance Management, Key Performance Indicators, KPIs, Objectives and Key Results, OKR, personnel, human resource.

Постановка проблеми та її актуальність. Управління результативністю персоналу (Employee Performance Management – далі за текстом EPM) як підсистема Управління людськими ресурсами (Human Resource Management) є важливим механізмом досягнення стратегічних цілей організації та забезпечення віддачі від інвестицій у персонал, передаючи системам управління персоналом потенціал створювати додану вартість для бізнесу за рахунок більш ефективного управління кваліфікованими та мотивованими працівниками.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Управління результативністю персоналу пройшло шлях від примітивних форм контролю та нагляду за робітниками в умовах перших мануфактур та фабрик до появи наукових концепцій управління. Починаючи від Фредеріка Вінслоу Тейлора, який вперше запровадив ідею систематичної оцінки праці та ефективності роботи, до інтегрованих стратегічних підходів, які враховують

відкриття школи людських відносин та поведінкових наук (Е. Мейо, К. Арджеріса, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Ф. Дж. Ретлісбергера, Б. Скіннера, С. Адамса) еволюція ЕРМ відображає пошук ефективних методів максимізації людського потенціалу в організаціях.

Особливого поштовху ЕРМ отримало в рамках розвитку концепції Human Resource Management, основні автори якої – Michael Beer, Dave Ulrich, Michael Armstrong показали, яким чином через безперервні цикли управління результативністю (рис. 1) можна досягнути запланованих стратегічних цілей бізнесу, більшої ясності очікувань від працівників та менеджерів, більшого розуміння та вмотивованості співробітників і керівників в розвитку необхідних компетентностей.

Рис. 1. Цикл ЕРМ в концепції HRM
Джерело: побудовано автором за [1]

Моніторинг результативності циклу ЕРМ в рамках панівної з 1980–1990-х років концепції Human Resource Management здійснювався на основі визначення ключових показників ефективності (Key Performance Indicators – KPI), які мають вимірювати рівень досягнення цілей в об'єктивних метриках, що характеризують поведінку та результати діяльності працівника. Це можуть бути фінансові показники (дохід, капіталізація, додана вартість, прибуток тощо), результати роботи (виріток, обсяг виробництва, продажів, число нових клієнтів, угод, тощо); вплив (відповідність стандарту якості / обслуговування, завершення проекту, рівень затребуваності послуг); відгук (клієнтів, колег, партнерів, керівників, підлеглих); час (реакції / виконання замовлення / операції / строки поставки / рекрутингу / виведення продукту на ринок тощо). Головне у встановленні KPIs – забезпечити декомпозицію стратегічних цілей компанії на всі рівні управління.

Оцінка результативності на основі аналізу досягнення KPIs була підтверджена у багатьох дослідженнях [2], однак з розгортанням Четвертої промислової революції з її бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, процеси традиційного щорічного циклу встановлення цілей та ключових показників ефективності з їх подальшим

моніторингом, рейтингуванням і визначенням рівня оплати праці, піддалися критиці з боку менеджменту нових підприємств сфери ІТ.

Цілями цього дослідження є аналіз критики традиційних підходів до управління результативністю в умовах розгортання нової економіки та через порівняльний аналіз двох розповсюджених технологій моніторингу результативності працівників – встановлення ключових показників ефективності (KPIs) і цілей і ключових результатів (OKR) визначення умов та сфер застосування обох цих технологій.

Виклад основного матеріалу. У відповідь на невідповідність традиційних підходів до управління результативністю для компаній ІТ-сектору, колишній співробітник Google Джон Дорр випустив відомий бестселер «Вимірюй важливе» [3], де розкритикував традиційні системи щорічного управління результативністю із застосування ключових показників ефективності (KPI), зокрема критику отримали:

- негнучкість показників та всієї системи оцінювання, яка часто не встигає за зміною стратегій, цілей, завдань;

- тривалий період встановлення цілей та цільових значень KPIs, що не відповідає вимогам коротких інвестиційних циклів в створенні програмних продуктів та робить багато KPIs не актуальними в моменті їх моніторингу в мінливих умовах ведення бізнесу;

- практика прив'язки KPIs до винагороди: у цьому плані проривною стала праці Даніеля Пінка “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us”, яка пояснює неефективність мотивації 2.0 – зовнішніх винагород та покарань в умовах переважання не фізичної, а евристичної та творчої праці [4];

- зосередження аналізу результативності на слабких компетентностях та моделях поведінки працівників: автори праці Маркуса Бакінгема (Marcus Buckingham) і Ешли Гудолла (Ashley Goodall) “Nine Lies About Work: A Freethinking Leader’s Guide to the Real World” доводять, що працівників мотивує використання власних сильних сторін та усвідомлення значущості своєї роботи, і на цьому роботодавці можуть побудувати свій успіх, а вказування на недоліки скоріше демотивує [5];

- придушення ініціатив та творчості співробітників через централізовано нав'язані (встановлені) цілі, які нівелюють інноваційний потенціал людей в роботі. Так, за опитуванням, проведеним компанією Deloitte, 58% опитаних керівників вважають, що існуючі системи управління результативності не стимулюють ані залученість персоналу у робочі процес, а ні підвищення результатів [6];

- не підходять під проектно-командний спосіб організації праці.

Тому з 1999 року директором Intel Енді Гроувом та Джоном Дорром була запропонована методологія OKR (Objectives and Key Results) – встановлення значущих, конкретних, більш коротких та надихаючих цілей і відповідних ним ключових результатів, які є своєрідними дороговказами на шляху досягнення цілей [3].

Слід зазначити, що нова методологія управління результативністю на основі OKR, як і система управління результативністю на основі KPIs, ґрунтується на концепції управління за цілями (Management by Objects – MBO) Пітера Друкера, важливою частиною якої є вимірювання та порівняння фактичної продуктивності працівників та/або процесів з установленими стандартами. Однак дві системи мають відмінності, систематизовані в табл. 1

Таблиця 1

Порівняльна характеристика систем моніторингу досягнення цілей в управлінні результативністю персоналу

Параметр	Значення параметру в системі KPIs	Значення параметру в системі OKR
Методологічна основа	Система управління за цілями Management by Objects	
Часовий горизонт встановлення	Рік / півроку	2-3 місяці / квартал
Зв'язок зі стратегією організації	Жорсткий	Адаптивний
Напрямок встановлення (рух ініціативи) в ієрархії організації	Згори – донизу	Знизу – догори
Об'єкт встановлення	Підрозділи та окремі виконавці	Команди та співробітники
Характеристики цілей	Визначені за критеріями SMART: конкретні, вимірювані, досяжні, релевантні стратегії, визначені в часі	Значущі, конкретні, амбітні та надихаючі
Індикатори досягнення цілей	KPIs – кількісні (грошові одиниці, відсотки, дні, штуки, одиниці ваги, бали тощо) показники з описаним алгоритмом визначення Жорсткі	OKR – ключові результати. Виглядають як завдання, сформульовані за критеріями SMART, які сприятимуть досягненню цілей Гнучкі
Частота моніторингу	Рік / півроку	Щотижня / щомісяця
Зв'язок з винагородою	Прямий та визначений. Виплата щорічного заздалегідь обумовленого бонусу / Перехід на інший рівень окладу у виделці окладів	Непрямий та необумовлений. Винагорода заздалегідь не обговорюється: вид та розмір винагороди є неочікуваним

Джерело: створено автором за [1],[6]

Висновки. Виходячи з описаних вище відмінностей та мета-аналізу літературних джерел, управління результативністю персоналу на основі встановлення ключових показників ефективності (KPIs) є більш релевантним для підприємств традиційних галузей економіки: сільськогосподарських, добувних, промислових, транспортно-логістичних, будівельних, в яких життєвий цикл продукту та технологій є тривалим та стабільним. У таких підприємствах важливо досягти економії ресурсів, дотримання стандартів (якості, виконання операцій тощо), а впровадження нових технологій є тривалим за часом, та потребує значних капіталовкладень.

Для бізнес-структур нової, знаннєвої економіки, ключовими активами якої є ідеї, знання, інформація, алгоритми та нейромережі, та продукти якої мають дуже короткі життєві та інноваційні цикли, більш доречною буде управління результативністю на основі системи цілей та ключових результатів (OKR), яка має коротший часовий горизонт, передбачає врахування бажань та ініціативи співробітників та за мотиваційно-поведінковими характеристиками більше підходить для творчої та розумової праці. Прикладами компаній, які застосовують OKR є Google, LinkedIn, Intel, Zynga, Amazon та інші представники IT-сектору.

Об'єднати два підходи можливо і в рамках однієї організації, застосовуючи для управління результативністю до підрозділів досліджень та розробок (R&D), IT-підрозділів, маркетингової служби та інших підрозділів, які створюють креативний продукт, систему OKR, а для інших виробничих, обслуговуючих підрозділів – традиційну систему оцінювання результатів на основі встановлення та аналізу KPIs. Однак це потребуватиме

складних процесів інтеграції двох систем оцінювання результативності в єдину систему управління результативністю на підприємстві. Дослідження успішності подібних гібридних систем управління результативністю персоналу на підприємстві має стати предметом подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Armstrong M., Baron A. *Managing Performance: Performance Management in action*. London : CIDP House, 2005.
2. Rapid evidence assessment of the research literature on the effect of performance appraisal on workplace performance: Technical report. CIDP. 2016. URL: https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/reports/rapid-evidence-assessment-of-the-research-literature-on-the-effect-of-performance-appraisal-on-workplace-performance_tcm18-16902.pdf
3. Дорр Дж. Мір'яй важливе. OKR. Проста ідея зростання вдесятеро / Пер. з англ. Д. Суворова. Київ : Yakaboo Publisher, 2018. 296 с.
4. Pink D. H. *Drive: The surprising truth about what motivates us*. New York : Riverhead Books, 2009.
5. Buckingham M., Goodall A. Reinventing Performance Management. *Harvard Business Review*. 2015, April. P. 40–50.
6. Deloitte Consulting LLP, Bersin by Deloitte. *Global Human Capital Trends 2014. Engaging the 21st-Century Workforce*. Deloitte University Press, 2014.